

ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА ҚАРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ МИСОЛИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Есемуратов Бахтияр Сагидуллаевич

Ўзбекистан мамлекетлик кerkem oner xam madeniyat instituti Nohis filiali «Folklor
etnografiya» kafedrasasi doxenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10044974>

Анотация. Бу мақолада халқ куйлари воситасида болалар ижодкорлигини ривожландириши ва ўқитувчининг функционал вазифаларини аниқлаш учун «Педагогик лойиха» лар, ўқитиш усуллари ва педагогик технологиялари ҳақида сўз этилади.

Калим сўзлар: Таълим, миллий дастур, педагогик технология, усул, куй, санъат, муסיқа, устоз шогирт, ўқитувчи, ўқувчи методика.

DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS

Abstract. This article discusses "Pedagogical projects", teaching methods and pedagogical technologies for the development of children's creativity through folk melodies and defines the functional responsibilities of a teacher.

Key words: Education, national program, pedagogical technology, method, melody, art, music, teacher-student, teacher, student methodology.

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА НА ОСНОВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ КАРАКАЛПАКСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН

Аннотация. В данной статье рассматриваются «Педагогические проекты», методы обучения и педагогические технологии по развитию детского творчества через народные мелодии и определяются функциональные обязанности педагога.

Ключевые слова: Образование, национальная программа, педагогическая технология, метод, мелодия, искусство, музыка, учитель-ученик, учитель, методология ученика.

«Республикамизда қабул қилинган «Таълим тўғрисида»ги қонун, «Кадрлар тайёрлашнинг миллий дастури», ривожланиш стратегияси режаларини ишлаб чиқиш ҳақидаги Президент Ш.Мирзиёев қарори таълим-тарбияни янги босқичга кўтариш учун қилинаётган ғамхўрликнинг яққол далили бўлмоқта. Республикамиз шаҳарлари ва қишлоқларида, вилоят ва туманларида умумтаълим мактаблари замонавий талаб асосида жиҳозланган кўплаб биноларнинг кўтарилаётгани фикримизга яққол мисол бўла олади». [1; 40 б].

Ўқувчилар ва талабалар учун тайёрланаётган дарслик, ўқув қўлланмалари, дастурларининг, концелария товарларининг сифати кўз қувнар даражада ошаётганлиги ёш авлодга бўлган самимий меҳрибончилик белгисидир.

Барча ўқитувчиларнинг моддий ва маънавий рағбатлантирилаётганлиги ва уларнинг аҳволини янада яхшилаш чоралари кўрилаётганлиги ҳам бунга мисло бўла олади.

Ўқитувчининг асосий функцияси-ўқувчиларга бериладиган билим ва ахборотларни аниқ, профессионал даражада сингдира олиш, уларнинг бу соҳадаги ўқув ва малакаларини ривожлантириш ҳамда билим асосларига таянган ҳолда уларни маънавий-ахлоқий этиб

тарбиялашдан иборатдир. Бунда албатта мусиқий педагогиканинг асосий элементлари-таълим бериш (дидактика), маълумот бериш ва тарбия бериш, ўқувчи онгида маълум ғояларни шакллантириш ва ривожлантириш каби ҳислатлар ўз мавқеини сақлаб қолиши шарт.

«Ҳозирги кунда ўқитувчининг функциясига яна бир янги вазифа юклатилмоқдаки, бунда ўқитувчининг ўқувчига берадиган билими тайёр ҳолда берилмай, Яъни унга бериладиган билимни эгаллашда ўқувчининг узи мустақил фикр юритсин, ақл идрокини ишга солиб, бу ишда ўқитувчи билан ҳамкорликда қўйилган вазифани амалга оширсин. Албатта, ўқитувчи олдида қўядиган муаммоли ҳолатларда уларнинг олдин эгаллаган билими ўқув имкониятларини, қобилиятини ҳисобга олиши талаб этилади». [2; 261 б].

Ўқитувчининг функционал вазифаларини аниқлаш учун «Педагогик лойиха»га муурожаат қиламиз.

Педагогик фаолиятни амалга ошириш асосан уч даврни ўз ичига олади:

1. Тайёргарлик даври.
2. Амалга ошириш даври.
3. Яқунловчи даври.

Қуйида биз таълим бериш фаолиятининг ҳар бири ҳақида тўхталиб ўтишни ўринли деп топдик:

Тайёргарлик даври-ўз ичига қўйидаги фаолият натийжаларини бириктиради ва биз ушбу жараённи қуйидаги модулл тизими сифатида берамиз.

I. Ўқитувчига биринчи даврда қуйидаги функцияларни бажариши тавсия этилади:

1. Мақсадни белгилаш.
2. Мақсаднинг мантиқий тўғри эканлигини ташхиз қилиш-аниқлаш.
3. Мақсаднинг амалга оширишнинг тақминий фаразини белгилаб олиш.
4. Мақсадни амалга ошириш лойихасини тузиб чиқиш.
5. Лойихани амалга оширишни режалаштириш.
6. Модул-лойихани амалга ошириш.

II. Иккинчи давр-бу мақсадни амалга ошириш даври ҳисобланиб, у қуйидаги фаолият турини ўз ичига олади:

Иккинчи даврда ўқитувчининг зиммасига қуйидаги мезонларни амалга ошириш вазифаси топширилади:

1. Ўқувчига етказиладиган ахборотлар ва билимларни уларнинг онгига сингдириш.
2. Дарс жараёнини ташкил қилиш, ўқувчиларнинг фикрини, ягона мақсадни амалга оширишга қарата олиш.
3. Ўқувчиларнинг меҳнатини баҳолай олиш, дарсга бўлган муносабати, ўқуви ва эсда сақлаб қолган билим ва маълумотларнинг пухталиқ даражасини аниқлаб бериш.
4. Режада белгиланган вазифаларнинг тўлиқ бажарилганлигини назорат қилиб туриш.
5. Режани амалга оширишда йўл қўйилган камчиликларни аниқлаб уни тузатиш йўллари белгилаш.

III. Учинчи давр-бу яқунловчи ҳисобланади ва унда асосан олинган натижаларнинг билим даражаси аниқланади.

Учинчи даврда ўқитувчининг функционал вазифаси асосан аналитик тарзда кечеди ва ўтказилган дарсни батафсил таҳлил қилиб чиқади. Унинг сифати ва самарадорлигини ўз таҳлилидан ўтказиб, эришган ютуқлари ва йўл қўйилган камчиликларини солиштириб ўзига хулоса чиқариб олади.

Устоз ва шогирд ўртасидаги муносабатнинг охир оқибат натижаси ўқувчиларнинг билим кўникмалари, тарбияланганлик даражасига бевосита боғлиқ эканлигини ҳисобга олган ҳолда ўқитувчиларнинг профессионаллик даражасини белгиловчи асосий мезонларга таянилади.

Олиб борилган тажриба синов ишларимизда устоз-шогирдлик анъаналарнинг ўқувчиларга қай даражада таъсир этканлигини белгилашда Н.Портнов киритерияларидан фойдаланишга ҳаракат қилдик.

Бунда устоз ва шогирд анъаналарининг натижалари қуйидаги мезон асосида белгиланди. [3; 274-275 б].

1. Ўқувчининг предметлар бўйича билим савияси ва тарбияланганлиги;
2. Маълум фанлар бўйича аниқ билим захирасига эга бўлганлиги;
3. Жамиятда юз бераётган сиёсий жараёнларнинг мазмунини билишимиз;
4. Мустақил билим ола билиш қобилиятига эгаллиги;
5. Олган билимларни ҳаётда қўлай олиш;
6. Маълум фанлар бўйича дарс бера олиш тажирибасига эга бўлганлиги;

7. (Ўқувчиларнинг) Қорақалпоқ халқ куйлари санъатига мунасабати, фаоллиги, ўқувчи, кўникма ва малакаси. Ўқувчиларни муסיқий билим ва куникмаларини баҳолаш мезонлари.

Билим ва куникмаларини баҳолаш мезонлари

Муסיқа дарсларида муסיқий охангни тинглай олиш ва куйлаш таълим мазмунининг асосини ташкил этади. Шунингдек, чолғучилик, муסיқий ҳарактлар, ижодкорлик фаолиятини кенг кўламда ташкил этиш, муסיқий тавсифларини ифодалаш имкониятини яратади. Қорақалпоқ халқ куйлари, ўзбек ҳамда жаҳон муסיқий асарларидан намуналар: шашмақом шуъбалари, маҳаллий муסיқа услубларидан намуналар тинглаш орқали болаларда муסיқий саводхонлик ривожланади.

Синфда жамоа бўлиб куйлаш жараёнда ўқувчи ўзининг овоз ижросини бошқариши, устозларининг ижросини тинглаши, уларни кузатиши ҳамда биргаликда куйлашга интилади. Ўқувчиларда якка ва жамоа булиб ижро этиш ва касбий, муסיқий асарлар, болалар куй ва кўшиқлари, оммовий халқ-куй кушиқлари, мақом, дастон, замонвий муסיқа асарлар, машхур созанда ва хонандаларнинг ижоди тўғрисида маълумотларга эга булиш, муסיқанинг замонвийлиги куй, гармония, ритм, усул, суръат, ульчов, регистр, динамик белгилар билан танишиш, мажор ва минорларни фарқлай билиш, оддий муסיқа шакллари, бир, икки, ва уч қисмли муסיқий асарлар; куплетли рондо, соната ҳақида тушунчаларга эга бўлиш, муסיқий жанрлар:-ашула, ракс, вальс, марш, опера, балет, муסיқий драма кантата, квартет, симфония каби жанрларни бир-биридан фарқлай олиш, асосий муסיқий фаолият турлари бастокор, композитор, ижрочи-созандалар ижоди билан танишиш ансамбиллар, оркестр, халқ ва малакали созандалар ижрочилиги ҳақида тучунчага эга бўлиш, хор ижрочилиги-болалар, аёллар ҳамда эркаклар хорлари, халқ хорлари, давлат хорлари, ижрочилиги билан танишиш; партиялар-сопроно, альт тенор, бас овозларни фарқлай олиш ифодавий восита ва усулларини тўғри англаш амалий муסיқий-ижодий фаолиятида уларни қўллаш борасидаги билим ва малакалар билан баҳоланади. Айни пайтда шуни алоҳи эътиборга олиш лозимки, дарсга ўқитувчининг яхши инсоний мақсадда киришининг ўзигина кифоя қилмайди. Ўз касбини яхши биладиган ўқитувчигана бу эзгу мақсадни

ошира олиши мумкин. Ўқитувчини яхши ниятини англаган ўқувчилар унинг дарс ўтказишга ёрдам беришини истайдилар.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси президентлигига номзод Шавкат Мирзиёев сайловолди дастурининг асосий йўналишлари. Т: 2016 йил 40 бет.
2. Толипов.Ў.Қ., Усмонбоева.М. «Педагогик технологияларнинг тадбиқий асослари». 261 бет. Ўзбекистон Республикаси фанлар академияси. «Фан» нашриёти. 2006 й.
3. Подласый.И.П «Педагогика» М. Владое 2005. 274-275 стр. (II қисм)
4. Jiyeubaeovich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
5. Jiyeubaeovich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
6. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
7. Jiyeubaeovich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
8. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ: Моянов Ыкласбай Жийенбаевич Ўзбекистон Давлат санъат вамаданият институти Нукус филиали, «халқ ижодиёти» кафедраси в. в. б доценти. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
9. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
10. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
11. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
12. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
13. Tajimuratova Shakhnoza Saginbaevna. (2022). MANAGEMENT AND STUDY OF CULTURE AND ART. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(1), 758–762.

14. Sag'inbaevna, T. S. (2023). Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 18, 39-41.
15. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
16. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
17. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
18. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.